

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12762412

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ESTUDO DAS CONSEQUÊNCIAS DA ALTERAÇÃO DE FACHADA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – ESTUDO DE CASO

Dávilla Granjeiro Soares^{1*}, Daniel Carvalho de Britto²; Nicolle Cristine Leite Passos³

*Autor de contato: davillasoares@ufpi.edu.br

¹ Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina-PI, Brasil

² DB Inspeções, Teresina-PI, Brasil

³ Instituto Federal do Piauí – IFPI, Teresina-PI, Brasil

RESUMO

Este artigo trata-se de um estudo de caso sobre uma alteração que foi realizada na fachada de um edifício na cidade de Teresina-PI. O objetivo deste artigo é mostrar as consequências que tal alteração realizada na fachada do edifício analisado acarretaram e como essas consequências podem prejudicar os usuários de uma unidade específica, como também os demais moradores do prédio. Para a realização deste artigo foi necessário um levantamento técnico de documentos técnicos, administrativos e legais, assim como um estudo de artigos disponíveis sobre o assunto. Com isso, foi possível constatar que as alterações na fachada do edifício mesmo tendo o objetivo de gerar um conforto aos usuários da área comum desencadeou algumas não conformidades na parte técnica, prejudicando a saúde dos usuários, a segurança, assim como o descumprimento de documentos administrativos do condomínio e de prerrogativas legais previstas em lei.

Palavras-chave: Edificação; Fachada; Irregular; Alterações.

ABSTRACT

This article is a case study about a change that was made to the facade of a building in the city of Teresina-PI. The objective of this article is to show the consequences that such changes to the facade of the analyzed building entailed and how these consequences could harm users of a specific unit, as well as other residents of the building. To carry out this article, a technical survey of technical, administrative and legal documents was necessary, as well as a study of available articles on the subject. With this, it was possible to verify that the changes to the building's facade, despite having the objective of generating comfort for users of the common area, triggered some non-compliances in the technical part, harming users' health, safety, as well as non-compliance with administrative documents. of the condominium and legal prerogatives provided for by law.

Keywords: Edification; Facade; Irregular; Changes.

1. INTRODUÇÃO

É costumeiro que durante o ciclo de vida de uma edificação algumas alterações sejam realizadas tanto para a manutenção daquele prédio como também para proporcionar algumas adequações que

facilitem a rotina dos moradores e proporcionem bem-estar para os mesmos. Entretanto, algumas alterações realizadas sem a devida análise das consequências que tal mudança pode causar acabam resultando em vários transtornos para os usuários da edificação.

Este trabalho abordara um estudo de caso das alterações que foram realizadas na fachada de um condomínio residencial na cidade de Teresina-PI no ano de 2023, essas alterações ocorreram após a finalização e entrega da obra e ocorreram tanto sem uma análise preliminar das repercussões que a introdução do elemento na fachada do prédio desencadeou, como também sem a análise dos documentos legais que compõem o condomínio e o seu projeto inicial.

O Edifício está localizado na cidade de Teresina – Piauí, é um edifício residencial multifamiliar-vertical de alto padrão, possui 01 (uma) torre composta por 02 (dois) subsolos mais 19 (dezenove) pavimentos. Essa edificação ocupa um terreno com área de 1.417,50 m² e apresenta as seguintes características construtivas: estrutura de concreto armado, elevações em alvenaria de tijolos cerâmicos rebocados, com telhas de chapa de aço galvanizada, esquadrias de alumínio, pavimentação em piso cerâmico e instalações prediais próprias para sua finalidade.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento desse artigo foram utilizadas as seguintes metodologias:

- a) Avaliação no local: Foi realizada uma visita e avaliação da edificação e todas as partes que constituem a mesma
- b) Análise documental: Nessa etapa foram avaliados os documentos administrativos do condomínio, como também um estudo das leis vigentes.
- c) Revisão dos laudos técnicos: Nessa etapa foram realizadas análises e estudos dos laudos técnicos que foram desenvolvidos em Fevereiro de 2024 por um dos autores deste artigo sobre a alteração da fachada desse edifício.

3. ESTUDO DE CASO

Durante a avaliação na área de lazer da edificação foi identificada uma alteração na fachada do edifício e a implicação dessa alteração sob a perspectiva da segurança sanitária dos usuários da edificação, da violação dos direitos autorais do arquiteto responsável pelo projeto e do conforto térmico e acústico dos usuários.

Essa alteração se trata da implementação de uma estrutura metálica sob a área de lazer/churrasqueira do condomínio, alteração em questão pode ser observada nas figuras 1 e 2. Esse elemento de cobertura na fachada do edifício que serviria para a proteção da área de lazer do condomínio e tinha como objetivo proporcionar um maior conforto aos moradores quando fossem usufruir da área da piscina, visando proteger a área gourmet do sol e da chuva e assim possibilitar a sua utilização independentemente da condição climática no momento da utilização. Entretanto, a alteração acabou trazendo resultados negativos tanto para os moradores do prédio, como também

para os usuários de uma unidade em particular, esses resultados serão discutidos ao longo deste estudo de caso.

Figura 1 - Projeto da área de lazer do condomínio sem a alteração da fachada

Fonte: None (180graus.com/2015)

Figura 2 - Área de lazer do condomínio após a alteração da fachada

Fonte: Autores (2023)

3.1 Direitos Autorais

Em primeiro lugar, a realização de alterações em projetos arquitetônicos sem a autorização do responsável pelo projeto inicial configura uma violação na Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/1998), visto que o Art. 7º, inciso X dessa mesma lei garante a proteção as obras de engenharia e arquitetura: “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência”.

Além disso, no Art. 26 e o Art. 27 dessa mesma lei, assegura os direitos do autor do projeto original, deixando claro que os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, e que o autor pode repudiar a autoria do projeto em caso de alterações sem a sua permissão, com isso o responsável pela construção, que irá responder pelos danos que causa ao autor sempre que ocorrer algo com a obra: “Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da construção. Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que causar ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado”, “Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis”.

Dessa forma, cabe ao autor, no caso o arquiteto do projeto original, a autorização ou proibição de alterações em qualquer área da edificação. Visto que a partir do momento que é realizada uma alteração sem a sua permissão estará infringido a Lei de Direitos autorais e colocando em risco a obra do arquiteto e os seus direitos morais. Sendo assim, a implantação da estrutura em questão na fachada da edificação é discordante do ponto de vista legal, pois analisando os documentos disponíveis não foi apresentada a carta de anuência/permissão do arquiteto responsável pelo projeto.

3.2 Segurança sanitária dos usuários da edificação

Durante a visita, tornou-se evidente que a inclinação da calha de escoamento de águas pluviais do elemento que foi introduzido com a alteração da fachada não está conforme o padrão adequado, revelando uma anomalia de natureza endógena - isto é atribuível à responsabilidade do construtor que realizou tal alteração. Conseqüentemente a alteração na edificação acaba provocando o acúmulo de água da chuva e de sujeira, como pode ser observado na figura 3 e na figura 4, e é de conhecimento geral que o acúmulo de águas pluviais é um foco de transmissores de dengue.

Segundo a imprensa nacional, os casos de dengue estão em crescente. O site G1.globo.com diz que: O Brasil passou de 1 milhão de casos (prováveis e confirmados) de dengue em 2024. Segundo dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde desta quinta-feira (29), o país registrou 1.017.278 casos nas primeiras oito semanas deste ano. No mesmo período do ano passado, o Brasil tinha 207.475 casos.

Dessa forma, é evidente que para os residentes deste edifício, a modificação inadequada da fachada está representando um risco à saúde, particularmente em relação à propagação de doenças transmitidas por vetores da dengue, visto que já foram identificados pontos de acúmulo de água.

Figura 3 – Calha de escoamento de água pluvial

Fonte: DB Inspeções (2024)

Figura 4 – Acúmulo de água e sujeira

Fonte: DB Inspeções (2024)

3.3 Conforto térmico

Os metais são ótimos condutores, devido as suas propriedades de transferência de calor. As telhas metálicas ganham calor muito mais rapidamente do que outras telhas, como fibrocimento e cerâmica (WENZEL,2018).

Conforme o CPTEC- Centro de Previsões de Tempo e Estudos Climáticos, a média de temperatura mínima na cidade de Teresina-PI é de 25 °C e a máxima é de 39 °C, com variação diária de 14°C. Além disso, a sensação térmica do município atinge até 45 °C nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Segundo Sampaio (2011), no estudo comparativo das temperaturas superficiais das telhas de cerâmica, fibrocimento e metálica, constatou-se que as telhas de metálica superaram os 53 °C na superfície e teve o pior desempenho térmico comparado as outras telhas. A amplitude térmica desta telha foi até 11 °C superior as demais.

Portanto, este tipo de material utilizado no acabamento e parte da estrutura da cobertura objeto desta peça técnica que foi implementada na alteração da fachada da edificação é extremamente desconfortável, principalmente, pela variação térmica diária existente em Teresina-PI e, também, pelas propriedades do próprio material utilizado.

3.4 Conforto Acústico

Ruído é considerado, pela ABNT NBR 12.179:1992 - Tratamento acústico em recinto fechado, todo som indesejado. O material utilizado apresenta baixo desempenho acústico, sendo um sistema construído com pouca massa.

Com isso, por apresentarem pouca densidade superficial, o ruído gerado é amplificado durante o evento de chuvas, o que se agrava devido à proximidade às janelas da unidade 301. Os ruídos de chuvas em telas metálicas variam de 67,2 dB a 74,2 dB (WITTMANN, 2022).

Para garantir o conforto térmico do homem, em residências, o nível máximo de pressão sonora é de 45 dB, conforme a Tabela 3 da ABNT NBR 10.152:2017 – Acústica – Níveis de pressão sonora em ambientes interno de edificações. Dessa forma, este tipo de telha utilizado na cobertura do elemento implementado na alteração da fachada prejudica o bem-estar dos moradores do condomínio no que diz respeito ao conforto acústico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2024, a fachada da edificação que foi o objeto de estudo deste artigo passou por uma avaliação e obteve um laudo técnico emitido por um dos autores deste artigo, onde foi avaliada a legalidade e os prognósticos de uma alteração da fachada da edificação com base nos aspectos legais, de desempenho, segurança, manutenção, utilização e operação. Tal avaliação constatou que as alterações acabaram ocasionando consequências negativas para os moradores da edificação.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre as alterações indevidas que foram realizadas em uma edificação na cidade de Teresina-PI. Durante o desenvolvimento desse trabalho constatou-se que a realização de alterações em edificações sem as permissões necessárias e sem as análises das consequências que essa alteração acarretará aos usuários da edificação é prejudicial tanto para os moradores que sofreram com riscos à saúde como para o responsável por realizar a alteração pois o mesmo poderá sofrer consequências legais.

Com isso, este estudo pode servir como um auxílio para um melhor esclarecimento e para futuros estudos sobre quem são os responsáveis por alterações em edificações após a finalização da obra e quais as consequências que tais alterações implicam aos usuários.

REFERÊNCIAS

180GRAUS, Redação. **Construtora PH Master lança empreendimento de alto padrão aliado a sustentabilidade**. 2015. Disponível em: <https://180graus.com/guia-de-imoveis/construtora-ph-master-lanca-empreendimento-de-alto-padrao-aliado-a-sustentabilidade/>. Acesso em: 29 fev. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10.152: Acústica – Níveis de pressão sonora em ambientes interno de edificações**. Rio de Janeiro. 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12.179: Tratamento acústico em recinto fechado, todo som indesejado**. Rio de Janeiro. 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16.280: Acústica – Reformas em edifícios**. Rio de Janeiro. 2022.

BRASIL. Lei Nº9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF.

CENTRO DE PREVISÕES DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS. **Previsão numérica de tempo (Teresina/PI)**. Disponível em: <[Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - INPE - Teresina / PI](#)>. Acesso em 29 fev. 2024

DB INSPEÇÕES. Laudo técnico 0232024. Teresina: DB Inspeções, 2024 (Não publicado).

SAMPAIO, C. A. de P.; CARDOSO, C.O.; SOUZA, G. P. de. **Temperaturas superficiais de telhas e sua relação com o ambiente térmico**. Maio de 2011. Disponível em: <[SciELO - Brasil - Temperaturas superficiais de telhas e sua relação com o ambiente térmico](#)>. Acesso em: 29 fev. 2024.

WENZEL, T.; GUTIERREZ, G. **Desempenho térmico de materiais para coberturas e respectivas influências nas ilhas de calor**. XVII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Foz do Iguaçu, 2018. p. 2973-2985.

WITTMANN, G.; HEISSLER, R. F.; WALTER, B. G.; CHRIST, R.; OLIVEIRA, M. F. **Desempenho acústico ao ruído da chuva em coberturas com telhas metálicas**. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 19., 2022, Canela. Anais. Porto Alegre: ANTAC, 2022. p. 1-9.